

La impunidad del daño azul: criminalidad estructural, gobernanza fallida y *Posidonia oceanica* en Ibiza y Formentera (2015–2025)¹

Esteban Morelle-Hungría²

Gabriel Ara Serami³

Ainara Domingo Guerrero³

Malena Kangrong Gual Martí³

Amelia Kinga Ziarno³

Resumen: El presente trabajo analiza, desde un enfoque de criminología azul y ecocriminología, las presiones ecológicas que afectan al medio marino de Ibiza y Formentera durante el período 2015–2025, y su relación con el riesgo de degradación de las praderas de *Posidonia oceanica* y el incumplimiento de la normativa ambiental vigente. A partir de una metodología de investigación cualitativa documental, se integran datos científicos procedentes del proyecto MarPITIUS25 y del Informe Mar Balear 2024 con el análisis del marco jurídico europeo —Directiva Marco del Agua (2000/60/CE) y Directiva Hábitats (92/43/CEE)— y autonómico. El diagnóstico identifica cinco presiones prioritarias: vertidos de salmuera de plantas desalinizadoras, efluentes de estaciones depuradoras de aguas residuales, presencia de microplásticos, presión turística intensiva y proliferación de especies alóctonas. Estas presiones se analizan en relación con el marco de los nueve límites planetarios, lo que permite una lectura del daño local en clave macroecológica global. El análisis jurídico evidencia una brecha persistente entre la norma vigente y su aplicación efectiva, que se explica por mecanismos estructurales de impunidad: baja probabilidad de detección, desproporción entre sanción y beneficio del incumplimiento, fragmentación competencial y captura regulatoria. Los resultados permiten caracterizar la situación como un caso de criminalidad ambiental estructural, sostenida por un modelo de desarrollo turístico que externaliza sus costes ecológicos sobre un bien común de extraordinario valor. Se formulan propuestas de *lege ferenda*, medidas institucionales y una propuesta política estructural orientadas a la protección efectiva del ecosistema marino pitiuso.

Palabras clave: criminología azul; ecocriminología; *Posidonia oceanica*; presiones ecológicas; límites planetarios; gobernanza ambiental; Ibiza y Formentera

¹ Trabajo de investigación realizado en el Aula IbizaPreservation de Criminalidad Azul de la Universitat Jaume I en 2026. Este trabajo fue presentado en el I Congreso Ibérico de Criminología y el XV Congreso Español de Criminología, celebrado en A Coruña del 10 al 12 de Junio de 2026, con el título: *Criminalidad azul y presiones ecológicas en Ibiza y Formentera (2015–2025): un análisis ecocriminológico de los riesgos para la Posidonia oceanica y el cumplimiento normativo*. En la realización de la presente investigación durante el curso académico 2025/2026, no se había publicado el Real Decreto 191/2026, de 11 de marzo, para la conservación de praderas de fanerógamas marinas en aguas marinas del Mediterráneo español por lo que no se ha tenido en cuenta para esta investigación. ORCID: 0000-0001-5149-1792

² Director del Aula IbizaPreservation de Criminalidad Azul de la Universitat Jaume I. Profesor permanente (acreditado a titular) de Criminología y Derecho penal. Coordinador del trabajo de investigación.

³ Estudiante del Grado en Criminología y Seguridad de la Universitat Jaume I, investigador en prácticas en el Aula IbizaPreservation de Criminalidad Azul, curso 2025/2026.

Abstract: This paper examines, from a blue criminology and ecocriminology perspective, the ecological pressures affecting the marine environment of Ibiza and Formentera between 2015 and 2025, and their relationship with the risk of degradation of *Posidonia oceanica* meadows and non-compliance with environmental regulations. Using a qualitative documentary research methodology, scientific data from the MarPITIUS25 project and the 2024 Mar Balear Report are integrated with an analysis of the applicable European legal framework — the Water Framework Directive (2000/60/EC) and the Habitats Directive (92/43/EEC) — as well as regional legislation. The diagnosis identifies five priority pressures: brine discharges from desalination plants, effluents from wastewater treatment plants, microplastic pollution, intensive tourism pressure, and the proliferation of alien species. These pressures are analysed in relation to the nine planetary boundaries framework, enabling a macro-ecological reading of local environmental damage. The legal analysis reveals a persistent gap between formal regulation and effective enforcement, explained by structural mechanisms of impunity: low probability of detection, disproportionate sanctions relative to the benefits of non-compliance, fragmented competences and regulatory capture. The findings characterise the situation as a case of structural environmental crime, sustained by a tourism-driven development model that externalises its ecological costs onto a commons of extraordinary ecological value. The paper concludes with proposals for *de lege ferenda* reform, institutional measures and a structural policy recommendation aimed at the effective protection of the Pityusic marine ecosystem.

Keywords: blue criminology; ecocriminology; *Posidonia oceanica*; ecological pressures; planetary boundaries; environmental governance; Ibiza and Formentera

1. Introducción

La criminología azul (blue criminology) constituye una perspectiva analítica de base interdisciplinar orientada al estudio del daño ecológico generado por actividades antrópicas sobre los ecosistemas acuáticos (Morelle-Hungría, 2020, 2025; White, 2013). Se inscribe en el marco más amplio de la criminología verde (green criminology), corriente crítica que examina los daños ambientales —tanto en su dimensión social como jurídica— y amplía su objeto de análisis hacia los océanos, los mares y sus ecosistemas (South & Brisman, 2013). A diferencia de otras orientaciones criminológicas, su ámbito trasciende las fronteras territoriales, dado que el daño infligido a estos sistemas naturales puede desencadenar procesos de deterioro en cascada con consecuencias a escala global. Actividades tales como los vertidos contaminantes, la sobreexplotación de recursos marinos o el turismo intensivo no solo alteran los ecosistemas locales, sino que comprometen su equilibrio ecológico y su capacidad de recuperación a largo plazo (White, 2017; Lynch et al., 2017).

Un rasgo definitorio de la criminología azul es su enfoque centrado en el daño, y no exclusivamente en la conducta tipificada como delito. Desde la ecocriminología, el objeto de análisis abarca el conjunto de perjuicios ambientales —legales o ilegales— que vulneran la integridad de los ecosistemas (White, 2013; Morelle-Hungría, 2020). Este enfoque permite

comprender cómo impactos de pequeña escala, individualmente no punibles, se acumulan y generan efectos sistémicos de nivel macro. La degradación de las praderas de *Posidonia oceanica* ilustra con claridad esta dinámica: su destrucción progresiva no solo modifica la estructura del ecosistema bentónico, sino que reduce la capacidad del mar de actuar como sumidero de CO₂, debilita la protección natural de la línea costera y empobrece la biodiversidad marina asociada (Telesca et al., 2015; Morelle-Hungría & Serra-Palao, 2024).

Las Islas Pityusas —Ibiza y Formentera— constituyen un caso de estudio particularmente pertinente. Se trata de un territorio de extraordinario valor ecológico: sus fondos marinos albergan extensas praderas de *Posidonia oceanica* reconocidas como hábitat prioritario por la Directiva 92/43/CEE (Directiva Hábitats), que actúan como sumideros de carbono azul, estabilizadores de sedimentos y zonas de cría de biodiversidad marina (Ibiza Preservation, 2024). Al mismo tiempo, las islas soportan una de las presiones turísticas más intensas del Mediterráneo occidental, con más de 18,7 millones de visitantes registrados en 2024 frente a una población residente de apenas 1,1 millones de personas (Informe Mar Balear, 2024). Esta tensión estructural entre modelo de desarrollo y capacidad de carga del ecosistema constituye el núcleo del problema que este trabajo aborda.

El presente artículo examina las presiones ambientales que afectan a las aguas costeras de Ibiza y Formentera durante el período 2015–2025, integrando dos fuentes de referencia complementarias: el proyecto MarPITIUS25 (Morelle-Hungría et al., 2025) y el Informe Mar Balear 2024 (Vaquer-Sunyer et al., 2025). El primero ofrece un diagnóstico específico de los impactos sobre las aguas pitiusas —con especial atención a los vertidos de salmuera, los efluentes urbanos y los microplásticos—, así como indicadores físico-químicos del estado de la columna de agua y los fondos bentónicos. El segundo proporciona un marco comparativo a escala balear, con más de 180 indicadores que abarcan calidad del agua, biodiversidad, presión humana y amenazas derivadas del cambio climático.

A partir de este diagnóstico empírico, el trabajo se articula en torno a la siguiente pregunta de investigación: ¿en qué medida las presiones antrópicas acumuladas durante el período 2015–2025 incrementan el riesgo de degradación de las praderas de *Posidonia oceanica* y de incumplimiento de la normativa ambiental vigente en Ibiza y Formentera? La respuesta a esta pregunta exige evaluar no solo el cumplimiento formal de las obligaciones legales por parte de personas, empresas y administraciones públicas, sino también la eficacia material de las normas: esto es, en qué medida generan transformaciones reales y sostenibles en los comportamientos que regulan y en el estado ecológico que pretenden proteger (Macrory, 2004; Faure & Heine, 2000).

El trabajo persigue principalmente (OG) evaluar el impacto acumulativo de las actividades humanas sobre el medio marino de Ibiza y Formentera, aplicando un enfoque ecocriminológico integrado que vincule el diagnóstico ecológico con el análisis normativo y criminológico.

Los objetivos específicos son:

OE1. Realizar un diagnóstico sistemático de las principales presiones ecológicas identificadas en el área de estudio: vertidos de salmuera, efluentes de EDAR, microplásticos, presión turística y proliferación de especies alóctonas.

OE2. Relacionar dichas presiones con el marco de los nueve límites planetarios (Rockström et al., 2009; Richardson et al., 2023), permitiendo una lectura del daño local en clave macroecológica global.

OE3. Analizar la eficacia real del marco legislativo europeo —Directiva Marco del Agua y Directiva Hábitats— en el contexto insular.

OE4. Aplicar una perspectiva ecocriminológica para identificar conductas, prácticas y deficiencias de gobernanza que generen o faciliten daños ambientales estructurales.

OE5. Formular propuestas de mejora normativa e institucional orientadas a la protección efectiva del ecosistema marino pitiuso.

2. Metodología

El presente trabajo adopta un diseño de investigación cualitativa de base documental, complementado con el análisis de datos científicos secundarios procedentes de proyectos de investigación empírica. Este enfoque es coherente con la tradición metodológica de la criminología verde y azul, que combina análisis jurídico-normativo con diagnóstico ecológico para dar cuenta de la dimensión estructural del daño ambiental (White, 2013; South & Brisman, 2013; Morelle-Hungría, 2020).

2.1. Fuentes y corpus analítico

El corpus del trabajo se sustenta en tres tipos de fuentes: a) fuentes científico-empíricas primarias. Se ha utilizado el proyecto MarPITIUS25 (Morelle-Hungría et al., 2025) como fuente de datos ambientales sobre el litoral pitiuso. Este proyecto, desarrollado entre junio de 2025 y el presente, analiza parámetros físico-químicos del agua —temperatura, salinidad, turbidez, oxígeno disuelto y clorofila-a— en zonas sensibles de Ibiza y Formentera: Talamanca, Cala Llonga, Santa Eulària des Riu, Ses Salines, La Savina, Es Pujols y Cala Saona. Sus datos permiten cuantificar la dispersión de la salmuera, detectar contaminantes emergentes y evaluar el estado de los fondos bentónicos en relación con las praderas de *Posidonia oceanica*. b) fuentes científico-empíricas secundarias. Se ha incorporado el Informe Mar Balear 2024 (Vaquer-Sunyer et al., 2025), que sistematiza más de 180 indicadores de estado, presión y respuesta del ecosistema marino balear. Este informe proporciona un marco comparativo que permite contextualizar los datos pitiusos en la escala del archipiélago y evaluar tendencias temporales desde 2015.

Fuentes jurídico-normativas y bibliografía académica. Se ha analizado el marco legislativo europeo aplicable —Directiva 2000/60/CE (Directiva Marco del Agua) y Directiva 92/43/CEE (Directiva Hábitats)— así como la normativa nacional de desarrollo, informes de eficacia de la Comisión Europea y bibliografía académica especializada en criminología verde y azul, derecho ambiental y ecología marina.

2.2. Procedimiento analítico

El análisis se articula en tres fases secuenciales e interconectadas:

Fase 1 – Diagnóstico ecológico. A partir de los datos de MarPITIUS25 y del Informe Mar Balear 2024, se identifican y sistematizan las principales presiones antrópicas sobre el ecosistema marino de Ibiza y Formentera. Estas presiones se clasifican en directas (vertidos de salmuera, efluentes de EDAR, microplásticos, fondeos, tráfico marítimo) e indirectas (aumento de temperatura, acidificación oceánica, proliferación de especies alóctonas). Su magnitud se evalúa en relación con el marco de los nueve límites planetarios (Rockström et al., 2009; Richardson et al., 2023), lo que permite una lectura macro del daño local.

Fase 2 – Análisis normativo. Se examina la adecuación del marco legislativo vigente a las presiones identificadas, evaluando tanto el cumplimiento formal como la eficacia material de las normas. Se aplica el concepto de *regulatory effectiveness* (Macrory, 2004) para determinar si las disposiciones legales generan cambios reales en los comportamientos y en el estado ecológico que pretenden proteger.

Fase 3 – Interpretación ecocriminológica. Cada presión se analiza desde un enfoque tripartito: (a) nivel ecológico y ecosistémico; (b) nivel socioambiental y económico; (c) nivel ecocriminológico y jurídico. Este esquema permite articular la relación entre daño ecológico, impacto social y responsabilidad jurídica, identificando dinámicas de criminalidad sistémica, impunidad estructural y deficiencias de gobernanza (Morelle-Hungría, 2020; White, 2013; Lynch et al., 2017).

2.3. Limitaciones

El trabajo presenta las siguientes limitaciones que conviene señalar explícitamente. En primer lugar, los datos de MarPITIUS25 corresponden a la campaña de muestreo de junio de 2025, por lo que no cubren la totalidad del período 2015–2025 con datos primarios propios; para los años anteriores se recurre a fuentes secundarias. En segundo lugar, la información relativa a expedientes sancionadores y procedimientos administrativos resulta de difícil acceso, lo que limita el análisis de la respuesta institucional a los incumplimientos documentados. En tercer lugar, la naturaleza cualitativa y documental del estudio no permite establecer relaciones causales cuantificadas entre presiones específicas y degradación de Posidonia, más allá de las correlaciones documentadas en la bibliografía científica.

3. Diagnóstico de presiones ecológicas en Ibiza y Formentera (2015–2025)

3.1. Definición operativa de “presiones ecológicas”

En este trabajo se entiende por “presiones ecológicas” aquellas acciones o fuerzas antrópicas que alteran el medio natural, de forma directa o indirecta, provocando su degradación y comprometiendo la integridad de los ecosistemas costeros y marinos (Borja et al., 2013; Elliott et al., 2015). Esta definición se alinea con la literatura ecológica que distingue entre presión (acción humana), estado (condición del ecosistema) y respuesta (medidas de gestión), y permite distinguir analíticamente entre fuentes directas de impacto (vertidos, fondeos,

tráfico marítimo) y factores indirectos exacerbados por dichas actividades (cambio climático, acidificación, proliferación de especies alóctonas).

En el caso de Ibiza y Formentera, el diagnóstico ecológico realizado a partir de MarPITIUS25 e Informe Mar Balear 2024 permite identificar un conjunto de presiones prioritarias: vertidos de salmuera de plantas desalinizadoras, efluentes de estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR), presencia de microplásticos, presión turística intensiva y proliferación de especies alóctonas —con especial atención a *Halimeda incrassata*⁴ y *Paraleucilla magna*⁵. Estas presiones interactúan entre sí y actúan sobre un ecosistema ya tensionado, con efectos acumulativos sobre las praderas de *Posidonia oceanica* y sobre la calidad del medio marino.

3.2. Vertidos de salmuera de plantas desalinizadoras

En las Illes Balears, la desalinización se ha convertido en un pilar estructural del suministro de agua potable, con ocho plantas activas y una dependencia creciente de esta fuente para cubrir la demanda asociada a la expansión turística y residencial. Entre 1994 y 2022, la producción de agua desalinizada —y, correlativamente, el volumen de salmuera vertida al mar— se ha multiplicado por diecinueve, lo que implica un aumento exponencial del riesgo ecológico en zonas sensibles del litoral balear.

La salmuera, caracterizada por una salinidad significativamente superior a la del agua circundante, modifica los gradientes físico-químicos de la columna de agua y del hábitat bentónico, afectando de forma particular a comunidades sensibles como las praderas de *Posidonia oceanica*. Aunque la literatura técnica recomienda ubicar las desalinizadoras en áreas alejadas de hábitats vulnerables y verter la salmuera en zonas con alto hidrodinamismo que favorezcan su dilución, en la práctica la planificación y localización de algunas plantas no ha seguido estos criterios de precaución, lo que sugiere una combinación de decisiones motivadas por la minimización de costes y la falta de controles estrictos sobre localización y diseño de emisarios.

Desde una perspectiva ecocriminológica, esta presión no puede interpretarse como un mero efecto colateral inevitable de un servicio esencial: la ausencia de medidas de mitigación a pesar del conocimiento científico disponible configura un patrón de negligencia estructural que contribuye a la degradación de un hábitat prioritario protegido por la Directiva Hábitats.

3.3. Efluentes de estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR)

La red de depuración de aguas residuales en Baleares está compuesta por 143 depuradoras, 93 de gestión pública (79 gestionadas por ABAQUA, 13 por ayuntamientos y 1 por el Consell de Mallorca) y 50 de gestión privada. El volumen de aguas residuales que reciben estas instalaciones presenta picos muy marcados durante los meses de verano, coincidiendo

⁴ La macroalga *Halimeda incrassata* (Bryopsidales, Chlorophyta) es un alga verde calcárea tropical.

⁵ Es una esponja de composición calcárea, frágil y de color blanco crudo, mide entre 1-10 cm, y forma lóbulos o tubos cortos que terminan en orificios de 2 a 6 mm de diámetro. Presentan un ciclo de vida estacional y tolera hábitats del litoral rocoso con sombra.

con la temporada alta de turismo, con casos especialmente llamativos como el de Formentera, donde el caudal se triplica respecto a los niveles de temporada baja.

Aunque la mayoría de las EDAR no están infradimensionadas en términos de capacidad hidráulica, el diagnóstico revela problemas graves en la calidad del efluente en determinadas instalaciones. La EDAR de Ibiza destaca como el caso más crítico, incumpliendo de forma sistemática parámetros legales de contaminación orgánica, mientras que otras plantas como Camp de Mar, Santa Eulària y Andratx presentan también incidencias recurrentes. Además, aun cuando muchas depuradoras que vierten en zonas sensibles logran cumplir con los límites de nitrógeno, una proporción significativa continúa sin controlar adecuadamente las concentraciones de fósforo, lo que favorece procesos de eutrofización y reducción de oxígeno disuelto en áreas costeras.

El potencial de reutilización del agua depurada ilustra la magnitud de la oportunidad perdida: se estima que alrededor del 70% del volumen tratado podría reutilizarse, pero la elevada salinidad de aproximadamente un tercio de dicha agua reduce la fracción realmente apta para uso agrícola a apenas un 38%, perpetuando un modelo de gestión lineal que mantiene la presión sobre los recursos hídricos y el medio marino. Este conjunto de datos apunta a una combinación de deficiencias técnicas, omisiones regulatorias y falta de voluntad política para implementar soluciones estructurales, lo que desde la criminología verde puede interpretarse como un ejemplo de daño ambiental estructural facilitado por la laxitud en la aplicación de la normativa.

3.4. Microplásticos

Los microplásticos —partículas de tamaño igual o inferior a 5 mm— se han consolidado como una de las formas más ubicuas de contaminación marina, integrándose en la categoría de “nuevas entidades” dentro del marco de los límites planetarios. En el contexto balear, estudios de sedimentos costeros poco profundos en Mallorca han documentado concentraciones de hasta $0,9 \pm 0,1$ microplásticos por gramo en sedimentos, con presencia de residuos plásticos en el 66% de las muestras analizadas y una abundancia media en arrastres superficiales de $858.029 \pm 4.082.964$ objetos por kilómetro cuadrado.

En términos biológicos, el análisis de 546 tractos gastrointestinales correspondientes a 40 especies bentónicas muestra que el 15% de los individuos había ingerido microplásticos, con valores medios de hasta $2,0 \pm 1,09$ partículas por individuo en algunas especies. Estos datos evidencian una contaminación crónica, difusa y de difícil remediación, que actúa como vector de sustancias tóxicas persistentes y se integra en la cadena trófica, afectando tanto a la fauna marina como, indirectamente, a la salud humana..

En el caso balear, la principal fuente de esta presión es la gestión deficiente de residuos sólidos: vertidos directos al mar y a las playas por parte de particulares y empresas, así como arrastres desde otros cuerpos de agua mal gestionados. Desde una perspectiva criminológica, la presencia masiva de microplásticos no se vincula tanto a acciones delictivas individuales claramente intencionales, sino a una suma de comportamientos cotidianos tolerados por una

regulación poco exigente y por la ausencia de sanciones efectivas, configurando un ejemplo prototípico de daño ambiental normalizado.

3.5. Presión turística y modelo de desarrollo

El turismo constituye el eje central del modelo económico de las Illes Balears y, al mismo tiempo, una de las principales presiones sobre el medio marino. El número de turistas ha pasado de 321.222 visitantes en 1959 a un máximo de 18.735.675 en 2024, más que duplicándose desde comienzos del siglo XXI, mientras la población residente se mantiene en torno a 1,1 millones de personas. Esta intensificación se refleja en el Indicador de Presión Humana (IPH), que estima un máximo de 2.079.541 personas presentes simultáneamente en un mismo día en el archipiélago, de las cuales 376.938 se localizan en las Pitiusas.

Esta presión demográfica estacional se traduce en un incremento de residuos sólidos, vertidos de aguas residuales, consumo energético y tráfico marítimo y aéreo. En el ámbito marino, ello implica mayor riesgo de vertidos ilegales de desechos desde embarcaciones, fondeos sobre praderas de *Posidonia* y sobreexplotación de recursos pesqueros para abastecer la demanda de restauración, todo ello en un contexto donde la capacidad de carga ecológica del sistema es limitada.

Desde la ecocriminología, el turismo masivo funciona como factor criminógeno estructural: genera incentivos económicos directos para el incumplimiento de la normativa ambiental y para la tolerancia institucional de prácticas ilegales o negligentes, al tiempo que distribuye los costes del daño ecológico sobre la comunidad local y sobre el propio ecosistema marino. El resultado es un desplazamiento sistemático de riesgos y cargas ambientales desde los beneficiarios económicos del modelo hacia los bienes comunes.

3.6. Especies alóctonas: *Halimeda incrassata* y *Paraleucilla magna*

La introducción y expansión de especies alóctonas constituye otra presión relevante sobre los ecosistemas marinos pitiusos. El Catálogo español de especies exóticas invasoras recoge, para las Illes Balears, varias especies de macroalgas marinas y crustáceos que compiten con comunidades autóctonas y alteran el funcionamiento del ecosistema, afectando en particular a las praderas de *Posidonia oceanica*.

La tropicalización del Mediterráneo, asociada al calentamiento global, favorece la colonización de especies como *Halimeda incrassata*, un alga calcárea de origen tropical con alta capacidad para modificar la morfología del hábitat al producir grandes cantidades de arena. Los estudios disponibles indican que *Halimeda* puede inducir estrés oxidativo en algunas macroalgas nativas, aunque su interacción con *Posidonia* es más compleja: la presencia de praderas bien conservadas parece limitar la expansión del alga invasora, mientras que la regresión de la fanerógama abre nichos disponibles para su colonización.

Por su parte, *Paraleucilla magna*, una esponja calcárea invasora de ciclo estacional, coloniza algas rojas nativas mediante epifitismo, desencadenando respuestas de estrés oxidativo en las hospederas. Aunque sus efectos se concentran en los meses cálidos, su presencia ilustra cómo los cambios en las condiciones ambientales (temperatura, calidad del agua) facilitan la

entrada y establecimiento de nuevas entidades biológicas que alteran las redes tróficas y las funciones ecosistémicas.

Desde la perspectiva de los límites planetarios, la expansión de especies alóctonas se vincula directamente al límite de integridad de la biosfera, contribuyendo a la pérdida de biodiversidad funcional y genética. En el contexto de Ibiza y Formentera, estas invasiones no son eventos aislados, sino manifestaciones locales de procesos globales —cambio climático, intensificación del tráfico marítimo, degradación de hábitats— que interactúan con la criminalidad estructural asociada al modelo de desarrollo litoral.

3.7. Perspectiva macro: presiones ecológicas y límites planetarios

La articulación de las presiones descritas con el marco de los nueve límites planetarios permite situar el caso pitiuso en un contexto de riesgo sistémico. Las desalinizadoras y EDAR se relacionan con los límites de cambios en el agua dulce y flujos biogeoquímicos, al modificar el balance hidrológico y aportar nitrógeno y fósforo que alimentan procesos de eutrofización y acidificación local. Los microplásticos encajan en la categoría de nuevas entidades, cuya producción y liberación masiva escapa a la capacidad de evaluación y regulación actual.

La presión turística y el modelo de desarrollo asociado contribuyen de forma directa al límite de cambio climático, a través de las emisiones ligadas al transporte y al consumo energético, y al límite de cambios en el sistema de suelos, mediante la urbanización y artificialización del litoral. Finalmente, la proliferación de especies alóctonas —incluidas *Halimeda incrassata* y *Paraleucilla magna*— agrava la transgresión del límite de integridad de la biosfera, al desplazar especies autóctonas y alterar procesos ecológicos clave.

4. Marco legislativo y análisis de eficacia normativa

4.1. Consideraciones previas

El análisis jurídico de las presiones ecológicas identificadas en Ibiza y Formentera requiere partir de una distinción conceptual fundamental: la diferencia entre cumplimiento formal y eficacia material de las normas. Una disposición puede haber sido correctamente transpuesta al ordenamiento interno y, sin embargo, no generar las transformaciones reales en los comportamientos que regula ni en el estado ecológico que pretende proteger (Macrory, 2004; Faure & Heine, 2000). Esta brecha entre el derecho en los libros y el derecho en la práctica —entre *law in books* y *law in action*— es precisamente el objeto de interés criminológico de este apartado. La norma que no se aplica de forma efectiva no solo falla en su función protectora, sino que genera una apariencia de legalidad que encubre el daño ambiental estructural.[Adjunto]

El marco normativo aplicable al caso de Ibiza y Formentera opera en tres niveles: europeo —con la Directiva Marco del Agua (Directiva 2000/60/CE) y la Directiva Hábitats (Directiva 92/43/CEE) como pilares—; nacional —con la transposición operada principalmente por la Ley 22/1988 de Costas, la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, y la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental—; y autonómico, con el Decreto 25/2018 del Govern de

les Illes Balears, específicamente diseñado para la protección y conservación de la *Posidonia oceanica*. La interacción entre estos niveles es, en sí misma, una fuente de complejidad y de posibles vacíos de aplicación.

4.2. Directiva Marco del Agua (Directiva 2000/60/CE)

La Directiva 2000/60/CE, en vigor desde el 22 de diciembre de 2000, constituye el instrumento central de la política comunitaria del agua. Su aportación más significativa desde la perspectiva de la protección marina consiste en transformar la concepción jurídica del agua: de recurso a factor clave para la conservación de los sistemas vivos asociados. Con ello, la DMA desplaza el foco del enfoque exclusivamente hidrológico hacia un enfoque ecosistémico, en el que la calidad del agua es inseparable de la integridad de los hábitats que dependen de ella.

4.2.1. Obligaciones sustantivas principales

Las obligaciones centrales de la DMA en relación con el objeto de este trabajo pueden sintetizarse en tres planos:

- Plano preventivo. El artículo 4 obliga a los Estados miembros a aplicar las medidas necesarias para prevenir el deterioro del estado de todas las masas de agua superficial. Este principio de no deterioro opera como un límite absoluto: incluso cuando se establecen objetivos menos rigurosos o se conceden prórrogas de plazo, la Directiva prohíbe estrictamente que se produzca degradación de la masa de agua afectada. Este mandato es directamente relevante para el caso de los vertidos de salmuera y los efluentes de EDAR sobre las praderas de *Posidonia oceanica*, cuya regresión documentada configura, en principio, una vulneración del principio de no deterioro.
- Plano de control de emisiones. La DMA fija valores límite de emisión de contaminantes en aguas superficiales que no pueden superarse, y prohíbe expresamente que en su determinación se tenga en cuenta una posible dilución como método de cumplimiento. Esta prohibición tiene especial relevancia para los vertidos de salmuera de plantas desalinizadoras, cuya justificación técnica habitualmente invoca la dilución por hidrodinamismo como argumento de inocuidad.
- Plano de gobernanza y coordinación. Los artículos 3, 4, 6 y 18 imponen obligaciones de cooperación administrativa entre autoridades competentes, intercambio de información, trazabilidad de las decisiones y coordinación transfronteriza. El artículo 23 exige que los Estados determinen sanciones que sean efectivas, proporcionadas y disuasorias frente a los incumplimientos. Estas obligaciones de gobernanza son, como se verá en el análisis de eficacia, precisamente las que presentan mayor déficit en el contexto insular balear.

4.2.2. Eficacia real de la DMA: diagnóstico europeo y contexto balear

El diagnóstico de eficacia de la DMA a escala europea pone de manifiesto que el instrumento normativo ha resultado insuficiente para alcanzar sus propios objetivos. Solo el 39,5% de las masas de agua superficiales de la UE han alcanzado buen estado ecológico, porcentaje

prácticamente idéntico al del ciclo anterior 2016–2021, lo que evidencia un estancamiento. En el plano de la calidad química, la situación es aún más preocupante: apenas el 26,8% de las aguas superficiales cumplen los estándares químicos, frente al 33,5% en 2015, retroceso atribuible principalmente a la presencia de sustancias ubicuas, persistentes, bioacumulables y tóxicas.

Los principales obstáculos para la aplicación efectiva de la DMA, reconocidos por el 86% de los países evaluados, son la falta de financiación, los retrasos en la implementación de medidas, la ausencia de mecanismos nacionales adecuados y los problemas de gobernanza. A ello se añade la existencia de conflictos estructurales entre la DMA y otras políticas sectoriales, como la Política Agrícola Común o la política turística, que generan presiones contradictorias sobre los recursos hídricos y el medio marino. En el caso español, aunque la mayoría de los planes hidrológicos de cuenca han sido presentados, persisten deficiencias en la efectividad de las medidas adoptadas.

En el contexto específico de las Baleares, más de la mitad de las masas de agua subterránea están sobreexplotadas, y la situación de las aguas costeras de Ibiza sigue siendo crítica a pesar de una leve mejora en la última década. El plazo fijado por la DMA para alcanzar el buen estado de todas las masas de agua es 2027, un objetivo que, a la luz de los datos disponibles y de la falta de un cambio sustancial en la implementación, resulta muy difícil de alcanzar en el archipiélago balear sin medidas adicionales urgentes.

4.3. Directiva Hábitats (Directiva 92/43/CEE)

La Directiva 92/43/CEE tiene por objeto la protección de los tipos de hábitats naturales y de las poblaciones de especies silvestres de la Unión Europea, estableciendo para ello la Red Natura 2000 y un régimen jurídico de protección tanto de hábitats como de especies. Las praderas de *Posidonia oceanica* están incluidas en su Anexo I como hábitat de interés comunitario prioritario (código 1120), lo que les confiere el nivel más elevado de protección disponible en el ordenamiento europeo.

4.3.1. Obligaciones sustantivas principales

El sistema de obligaciones de la Directiva Hábitats se articula en torno a dos ejes:

Designación y planificación. El artículo 4 obliga a los Estados miembros a proponer listas de Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) y a designarlos como Zonas Especiales de Conservación (ZEC) en un plazo máximo de seis años, con planes de gestión específicos que garanticen el mantenimiento o recuperación del estado de conservación favorable. España ha transpuesto esta obligación mediante la Ley 42/2007, creando casi 2.000 espacios Natura 2000 que cubren más del 27% del territorio terrestre. Sin embargo, persisten deficiencias relevantes en la traducción de la designación formal en medidas concretas y eficaces contra el deterioro de los hábitats.

Evaluación de impacto y no deterioro. El artículo 6 establece que cualquier plan o proyecto que pueda afectar significativamente a un espacio Natura 2000 debe someterse a una evaluación adecuada de sus repercusiones y solo podrá realizarse si no perjudica la integridad

del área protegida. Esta obligación tiene implicaciones directas para la autorización de plantas desalinizadoras, puertos deportivos y actividades de fondeo en zonas adyacentes a praderas de Posidonia.

Vigilancia y seguimiento. El artículo 11 obliga a los Estados a garantizar el seguimiento continuado del estado de conservación de los hábitats y especies prioritarios, y el artículo 17 exige la presentación de informes sexenales que evalúen la aplicación de la Directiva. Los informes de 2013–2018 constatan que una parte relevante de los hábitats de interés comunitario en España sigue en categorías de conservación desfavorable, con presiones como el cambio de uso del suelo, las infraestructuras, la sobreexplotación de recursos y el cambio climático.

4.3.2. Eficacia real de la Directiva Hábitats

La evaluación de la eficacia real de la Directiva Hábitats revela una paradoja característica: la norma ha sido eficaz en la creación de red y en la mejora del conocimiento y seguimiento de los hábitats, pero no ha generado una mejora generalizada del estado ecológico. En la práctica, los fallos más frecuentes incluyen transposiciones formales sin efectividad real, prohibiciones formuladas de forma ambigua —como las relativas a la destrucción de lugares de reproducción— y la ausencia de sanciones suficientemente disuasorias frente a conductas que afectan a hábitats prioritarios.

En el caso específico de *Posidonia oceanica*, la Directiva Hábitats prohíbe el deterioro del hábitat, pero no contiene una regulación explícita sobre vertidos en zonas marinas protegidas, dejando esta materia a la discreción de los Estados miembros. Esta laguna normativa, combinada con la fragmentación de competencias entre la Administración General del Estado, la Comunitat Autònoma de les Illes Balears y los ayuntamientos, genera zonas grises de responsabilidad en las que ningún organismo asume la supervisión efectiva.

4.4. Normativa autonómica: el Decreto 25/2018 de las Illes Balears

En el plano autonómico, el Govern de les Illes Balears aprobó el Decreto 25/2018 de 27 de julio, diseñado específicamente para la protección y conservación de la *Posidonia oceanica*. Este instrumento constituye una respuesta directa a la presión del sector científico y ecologista y representa un avance normativo significativo en el contexto español. El decreto prohíbe la pesca de arrastre, las extracciones de áridos, el vertido de materiales dragados y el fondeo incontrolado en zonas con praderas. Asimismo, prohíbe la retirada, posesión, transporte y uso de restos de Posidonia muerta en playas naturales sin servicios. El régimen sancionador se articula a través de la Ley de Conservación de Espacios de Relevancia Ambiental (LECO) y de la Ley 42/2007.

Sin embargo, la eficacia real del Decreto 25/2018 se ve limitada por los mismos problemas estructurales que afectan al marco europeo: escasez de medios de inspección en temporada alta, sanciones cuyo importe resulta insuficientemente disuasorio frente a los beneficios económicos del incumplimiento, y ausencia de mecanismos de seguimiento que permitan

acreditar la causalidad entre infracciones específicas y el deterioro documentado de las praderas.

4.5. Balance: gobernanza fallida como condición estructural del daño

El análisis normativo realizado permite formular una conclusión de carácter criminológico que conecta con el marco teórico del trabajo: la existencia de normas formalmente correctas y formalmente vigentes no es suficiente para proteger el ecosistema marino pitiuso. La brecha entre la norma y su aplicación efectiva no es un accidente ni una disfunción aislada, sino el resultado predecible de un modelo de gobernanza en el que los intereses económicos vinculados al turismo, la desalinización y la náutica recreativa tienen mayor capacidad de influencia sobre las decisiones administrativas que los intereses de conservación del medio marino.

Esta gobernanza fallida —caracterizada por inspecciones laxas, sanciones simbólicas, fragmentación de competencias y conflictos de interés— es la condición estructural que permite la persistencia del daño ambiental a pesar de la normativa existente. Desde la criminología verde, esta dinámica puede interpretarse como una forma de impunidad estructural: no la ausencia de normas, sino la neutralización sistemática de su aplicación (South & Brisman, 2013; White, 2013; Morelle-Hungría, 2020). En el apartado siguiente se desarrolla en detalle la interpretación ecocriminológica de estas dinámicas a través del análisis de las presiones identificadas.

5. Análisis ecocriminológico de las presiones sobre el medio marino pitiuso

5.1. Vertidos: desalinizadoras y estaciones depuradoras de aguas residuales

5.1.1. Nivel ecológico y ecosistémico

Los vertidos de salmuera procedentes de las plantas desalinizadoras y de efluentes insuficientemente depurados de las EDAR generan alteraciones significativas en la columna de agua y en los fondos bentónicos de Ibiza y Formentera. El aumento local de salinidad asociado a la salmuera modifica la densidad del agua y puede formar capas más salinas y densas que se desplazan por el fondo, incrementando el estrés osmótico sobre comunidades sensibles como las praderas de *Posidonia oceanica* y los invertebrados bentónicos. A ello se suman las cargas de materia orgánica, nutrientes (nitrógeno y fósforo), microcontaminantes y trazas de fármacos y compuestos hormonales presentes en los efluentes de EDAR, que favorecen procesos de eutrofización, disminuyen el oxígeno disuelto y alteran la estructura de las comunidades biológicas.

Desde la perspectiva ecológica, el efecto combinado de estas presiones se traduce en una pérdida de resiliencia de las praderas de *Posidonia*, que actúan como ingenieros de ecosistema: su regresión implica menor capacidad de fijación de sedimentos, mayor erosión costera, menor captura de carbono azul y disminución de la biodiversidad asociada. Estos cambios comprometen la función de la *Posidonia* como hábitat prioritario protegido por la Directiva Hábitats y como elemento clave de la estabilidad ecológica del sistema litoral balear.

5.1.2. Nivel socioambiental y económico

En el plano socioambiental, los vertidos de desalinizadoras y EDAR se insertan en un modelo de desarrollo que concibe el agua como recurso ilimitado para sostener la expansión turística y urbanística. La desalinización permite atender una demanda creciente sin abordar los problemas estructurales de consumo y derroche, mientras que la depuración insuficiente externaliza al mar los costes de una gestión inadecuada del ciclo integral del agua.

Los impactos ecológicos descritos se traducen en riesgos directos para actividades económicas dependientes de la calidad ambiental, como la pesca artesanal, el buceo recreativo y el turismo de naturaleza. La degradación de las praderas de Posidonia afecta a la disponibilidad de caladeros, a la transparencia del agua y a la estabilidad de playas, reduciendo el atractivo paisajístico y generando costes diferidos que no asumen quienes más se benefician del modelo actual. Además, las comunidades locales soportan el doble impacto de la presión turística (congestión, encarecimiento de la vivienda) y del deterioro del medio marino, sobre el que se articulan identidades y formas de vida tradicionales.

5.1.3. Nivel ecocriminológico y jurídico

Desde la criminología azul, los vertidos de desalinizadoras y EDAR no pueden analizarse únicamente como incumplimientos puntuales de normas ambientales, sino como manifestaciones de una criminalidad ambiental estructural. La existencia de una Directiva Marco del Agua que prohíbe el deterioro de las masas de agua y fija límites de emisión, combinada con datos que evidencian el incumplimiento sistemático de parámetros legales por parte de instalaciones como la EDAR de Ibiza, muestra una brecha persistente entre la norma y la práctica.

Esta brecha se explica por una combinación de factores: insuficiencia de controles, escasa frecuencia de inspecciones en temporada alta, sanciones de cuantía reducida frente a los beneficios económicos del incumplimiento y tolerancia institucional hacia infraestructuras consideradas “estratégicas” para el turismo. Desde la teoría de los *crimes of the powerful*, este patrón encaja en la categoría de daños ambientales facilitados por organizaciones públicas y privadas que actúan en un contexto de baja probabilidad de sanción efectiva (Lynch et al., 2017; White, 2013).

En términos jurídico-penales, muchas de estas conductas no encajan claramente en los tipos delictivos ambientales vigentes, lo que desplaza la respuesta al ámbito administrativo sancionador. Sin embargo, desde la ecocriminología, el foco no se sitúa exclusivamente en la tipificación, sino en la responsabilidad estructural de quienes, con conocimiento de causa, mantienen prácticas dañinas amparados en una gobernanza débil. La reiteración de incumplimientos, la inacción frente a recomendaciones técnicas de reubicación de emisarios y la falta de inversiones en mejoras tecnológicas refuerzan la idea de un daño ambiental normalizado y tolerado institucionalmente.

5.2. Fondeos y tráfico marítimo

5.2.1. Nivel ecológico y ecosistémico

El fondeo de embarcaciones de recreo sobre praderas de *Posidonia oceanica* constituye una de las presiones más visibles y documentadas sobre este hábitat prioritario en Ibiza y Formentera. Las anclas y cadenas arrancan rizomas y hojas, fragmentan la pradera y generan “claros” que favorecen la erosión del sedimento y la colonización por especies oportunistas. A ello se suma el efecto del tráfico marítimo intenso: resuspensión de sedimentos, colisiones, ruidos submarinos que alteran el comportamiento de la fauna, y riesgo de vertidos de hidrocarburos y aguas grises desde embarcaciones.

En términos de función ecosistémica, la degradación de la Posidonia por fondeos directos reduce la capacidad del sistema para amortiguar el oleaje y estabilizar playas, incrementando la vulnerabilidad del litoral frente a temporales y subida del nivel del mar. Además, la pérdida de estructura tridimensional de las praderas disminuye la disponibilidad de refugio y zonas de cría para numerosas especies de peces e invertebrados, con efectos cascada sobre la biodiversidad y las pesquerías locales.

5.2.2. Nivel socioambiental y económico

Desde la perspectiva socioambiental, el auge de la náutica de recreo en Baleares, impulsado por el turismo de alto poder adquisitivo, ha generado una demanda creciente de fondeos en calas y zonas cercanas a praderas de Posidonia. Aunque el Decreto 25/2018 establece un marco de protección y prohíbe el fondeo sobre praderas, en la práctica la capacidad de control y vigilancia es insuficiente para garantizar el cumplimiento generalizado en temporada alta.

Este uso intensivo del espacio marino responde a un modelo de consumo del litoral como recurso recreativo, donde el valor económico inmediato —alquiler de embarcaciones, servicios asociados— prima sobre el valor ecológico y cultural de los fondos marinos. Las comunidades locales y los sectores vinculados a la conservación perciben la expansión de fondeos como un proceso de privatización de facto del bien común marino en beneficio de una minoría con capacidad económica para acceder a estos servicios, mientras los costes ecológicos se socializan.

5.2.3. Nivel ecocriminológico y jurídico

En el plano ecocriminológico, el fondeo sobre praderas a pesar de la prohibición expresa del Decreto 25/2018 puede interpretarse como una forma de incumplimiento masivo normalizado: las infracciones son frecuentes, pero la probabilidad de detección y sanción es baja, y las multas rara vez alcanzan un carácter realmente disuasorio frente al coste del alquiler de una embarcación o a los beneficios de la actividad empresarial. Esto configura un contexto de impunidad de baja intensidad, donde las normas se perciben como orientativas más que vinculantes.

Además, la fragmentación competencial —Capitanía Marítima, Guardia Civil del Mar, servicios autonómicos y municipales— dificulta la atribución clara de responsabilidades de vigilancia y sanción. Desde la criminología verde, esta situación puede conceptualizarse como un ejemplo de gobernanza difusa del daño, en la que la dispersión de responsabilidades favorece que ningún actor se sienta plenamente obligado a actuar con contundencia.

Aunque la legislación prevé sanciones administrativas por daño a hábitats protegidos, la ausencia de un registro sistemático de infracciones y de su impacto acumulado sobre la Posidonia impide una respuesta proporcionada al daño real. Esta desconexión entre daño ecológico y respuesta jurídica refuerza la lógica de criminalidad estructural: el sistema permite, de facto, la degradación de un hábitat prioritario a través de miles de microincumplimientos cotidianos.

5.3. Aumento de la temperatura del mar y acidificación oceánica

5.3.1. Nivel ecológico y ecosistémico

El aumento de la temperatura del mar y la acidificación oceánica constituyen presiones de fondo que interactúan con las demás presiones locales, exacerbando sus efectos. El mar balear ha experimentado en las últimas décadas un incremento sostenido de la temperatura superficial del mar, con episodios de olas de calor marinas cada vez más frecuentes e intensas. Estos eventos generan estrés térmico en organismos sésiles y en comunidades bentónicas, incluyendo las praderas de Posidonia, que ven reducida su capacidad de crecimiento y regeneración.

La acidificación oceánica, resultado de la absorción de CO₂ antropogénico, reduce la disponibilidad de iones carbonato en el agua y dificulta la formación de estructuras calcáreas en organismos como corales, algas calcáreas y ciertos invertebrados, alterando las bases del sistema trófico marino. Aunque la Posidonia no es un organismo calcificador, la degradación de comunidades coralígenas y de algas calcáreas asociadas repercute en la estabilidad del hábitat y en la complejidad estructural del fondo, afectando indirectamente a la fanerógama.

5.3.2. Nivel socioambiental y económico

En el ámbito socioeconómico, el incremento de la temperatura y la acidificación se traducen en cambios en la distribución de especies, mayor frecuencia de mortandades masivas de organismos marinos, alteración de pesquerías y pérdida de servicios ecosistémicos. Para las comunidades costeras, ello implica una mayor incertidumbre sobre la disponibilidad futura de recursos pesqueros y sobre la estabilidad de las actividades vinculadas al turismo de buceo y naturaleza.

La tropicalización del Mediterráneo, asociada al calentamiento, facilita la expansión de especies alóctonas y favorece el dominio de organismos oportunistas en detrimento de especies nativas adaptadas a condiciones más estables. Este proceso altera las bases ecológicas sobre las que se ha construido el modelo turístico de “mar Mediterráneo” y genera un riesgo de pérdida de identidad ecológica y paisajística.

5.3.3. Nivel ecocriminológico y jurídico

Desde la ecocriminología, el aumento de la temperatura del mar y la acidificación no pueden abordarse únicamente como fenómenos globales ajenos a las decisiones locales: las emisiones asociadas al modelo de desarrollo balear —transporte aéreo y marítimo intensivo, consumo energético elevado, urbanización y artificialización del litoral— contribuyen

directamente a la transgresión de los límites planetarios de cambio climático y acidificación oceánica. La clave criminológica reside en visibilizar esta conexión entre decisiones de política económica, emisiones y daño ecológico, que suele quedar diluida en discursos que presentan el clima como una variable exógena.

Aunque la responsabilidad jurídica directa por el cambio climático se diluye entre múltiples actores, la combinación de conocimiento científico disponible y persistencia en modelos de alta emisión puede interpretarse, desde marcos conceptuales como el de ecocidio, como una forma de daño masivo no reconocido aún por el derecho penal, pero crecientemente problematizado en la literatura criminológica (White, 2017; Lynch et al., 2017). En este sentido, Ibiza y Formentera actúan como caso de estudio que muestra cómo decisiones locales —por ejemplo, seguir basando la economía en un turismo intensivo y altamente dependiente del transporte internacional— tienen repercusiones directas sobre la estabilidad climática y la salud del ecosistema marino local.

6. Síntesis: criminalidad sistémica y gobernanza ambiental fallida

6.1. De la presión individual a la criminalidad estructural

El análisis desarrollado en los apartados anteriores permite constatar que ninguna de las presiones identificadas —vertidos, fondeos, turismo masivo, cambio climático— puede comprenderse de forma aislada como una disfunción puntual o como el resultado de decisiones individuales desconectadas. Por el contrario, todas ellas se inscriben en un patrón coherente de daño ambiental producido y reproducido por estructuras económicas, institucionales y normativas que operan de forma coordinada, aunque no necesariamente de forma consciente ni intencionada. Es precisamente este carácter sistémico lo que convierte el caso de Ibiza y Formentera en un ejemplo paradigmático de lo que la criminología verde y azul denomina criminalidad ambiental estructural (White, 2013; Morelle-Hungría, 2020; Lynch et al., 2017).

La noción de criminalidad estructural supera la lógica del delincuente individual que transgrede una norma prohibitiva. Se refiere, en cambio, a la forma en que determinadas organizaciones, industrias y modelos de desarrollo producen daños ecológicos graves con el conocimiento y la tolerancia de las instituciones encargadas de prevenirlos y sancionarlos. En este sentido, el concepto se aproxima a las categorías de *corporate environmental crime* y *state-corporate crime* propuestas por la literatura criminológica crítica: el daño no emana de una conducta desviada respecto a la norma social imperante, sino de comportamientos perfectamente integrados en el orden económico dominante, que son en parte legales, en parte ilegales y en gran medida facilitados por la propia acción u omisión del Estado (Kramer & Michalowski, 2006; Lynch & Stretesky, 2014).

6.2. Los mecanismos de la impunidad estructural

En el caso pitiuso, la persistencia del daño ambiental a pesar de la normativa existente se explica por la confluencia de cinco mecanismos de impunidad estructural:

Primero, la baja probabilidad de detección. La capacidad de vigilancia del medio marino —inspecciones de fondeos, control de emisiones de EDAR, análisis de la calidad del agua en tiempo real— es estructuralmente insuficiente para cubrir el territorio marino de Ibiza y Formentera durante los meses de mayor presión turística. Esta insuficiencia no es accidental: responde a decisiones de asignación presupuestaria que priorizan la atención al turista sobre la protección del ecosistema que hace posible el propio turismo.

Segundo, la desproporción entre sanción y beneficio del incumplimiento. Las multas previstas para infracciones como el fondeo sobre praderas o los vertidos inadecuados resultan, en muchos casos, económicamente menores que el coste de las medidas correctoras alternativas. Un operador de desalinizadora que debería reubicar su emisario, o una empresa náutica que debería adquirir boyas de amarre, pueden calcular que la probabilidad de inspección multiplicada por la cuantía de la sanción es inferior al coste de la conformidad. Esta lógica del cálculo racional del incumplimiento es bien conocida en la literatura de derecho penal económico y de análisis económico del delito (Becker, 1968; Faure & Heine, 2000).

Tercero, la fragmentación de competencias. Como se ha analizado en el apartado 4, la distribución de responsabilidades entre el Estado, la Comunitat Autònoma y los ayuntamientos genera zonas grises en las que ningún actor asume con claridad la obligación de actuar. La fragmentación produce, además, asimetrías de información: cada Administración conoce parcialmente el problema, pero ninguna tiene una visión integrada que permita evaluar los efectos acumulativos de las presiones y responder de forma proporcionada.

Cuarto, la captura regulatoria. En territorios altamente dependientes de un sector económico, las instancias reguladoras pueden verse sometidas a influencias que condicionan su independencia y su disposición a sancionar a operadores con relevancia económica. En Baleares, la industria del turismo, la náutica y la construcción representan una proporción muy elevada del PIB insular, lo que genera incentivos estructurales para que las autoridades competentes adopten enfoques de regulación blanda frente a los incumplimientos de estos sectores.

Quinto, la normalización social del daño. Quizás el mecanismo más difícil de abordar desde el derecho es la normalización: la aceptación colectiva de prácticas dañinas como parte inevitable del modelo de vida o de negocio. Fondear sobre *Posidonia*, vertir salmuera al mar o generar toneladas de residuos plásticos no genera reproche social equivalente al que generaría un delito contra las personas, aunque sus efectos sobre el ecosistema sean igualmente o más graves a largo plazo. Desde la criminología verde, este fenómeno de **normalización del daño ecológico** es uno de los principales obstáculos para la efectividad de la regulación ambiental (South, 2012; White, 2013).

6.3. El papel de la gobernanza: entre la legitimidad formal y la ineficacia material

El diagnóstico de criminalidad estructural no implica que las instituciones de gobernanza ambiental en Baleares sean fraudulentas ni que los actores responsables actúen de mala fe. Lo

que el análisis evidencia es algo más complejo: un sistema de gobernanza que produce legitimidad formal —planes de gestión, directivas transpuestas, decretos aprobados— sin generar los cambios materiales que justifican su existencia.

Este concepto de gobernanza ambiental fallida no implica la ausencia de reglas, sino su incapacidad sistémica para reorientar las prácticas dañinas hacia la sostenibilidad. La gobernanza falla, en el caso pitiuso, porque no cierra la brecha entre la norma y la conducta real, no distribuye equitativamente los costes del daño ecológico, no garantiza el principio de precaución frente a impactos inciertos, y no protege los intereses de las generaciones futuras ni de las especies no humanas (Morelle-Hungría, 2022; Richardson et al., 2023).

Desde la perspectiva de la criminología azul, este fracaso de la gobernanza no es un problema puramente técnico de diseño normativo. Es, en primer lugar, un problema político: refleja la estructura de poder de una sociedad en la que ciertos actores económicos tienen más capacidad de influir en las decisiones públicas que los ecosistemas y las comunidades que dependen de ellos. Situar este problema en el centro del análisis criminológico es uno de los aportes más relevantes de la ecocriminología crítica al debate sobre justicia ambiental.

7. Conclusiones y propuestas

7.1. Respuesta a la pregunta de investigación

El trabajo ha permitido dar una respuesta articulada a la pregunta de investigación formulada en la introducción: *¿en qué medida las presiones antrópicas acumuladas durante el período 2015–2025 incrementan el riesgo de degradación de las praderas de *Posidonia oceanica* y de incumplimiento de la normativa ambiental vigente en Ibiza y Formentera?*

Los datos aportados por MarPITIUS25 e Informe Mar Balear 2024, analizados desde un enfoque ecocriminológico integrado, permiten concluir que:

1. Las presiones antrópicas sobre el medio marino pitiuso —vertidos, fondeos, turismo masivo, aumento de temperatura— se han intensificado durante el período analizado y actúan de forma acumulativa, generando efectos sinérgicos que superan los que produciría cada presión de forma aislada.
2. Las praderas de *Posidonia oceanica* se encuentran bajo un riesgo real de degradación que, en determinadas zonas *hotspot* como Talamanca, Santa Eulària y Ses Salines, ya se ha materializado en pérdidas documentadas de cobertura.
3. El marco normativo vigente —DMA, Directiva Hábitats, Decreto 25/2018— establece prohibiciones y obligaciones formalmente correctas, pero su eficacia material es insuficiente. La brecha entre la norma y la práctica configura un patrón de incumplimiento sistemático que no puede caracterizarse como excepción, sino como regla.
4. Esta situación constituye un ejemplo de criminalidad ambiental estructural: un conjunto de prácticas dañinas, legales e ilegales, sostenidas por un modelo de

desarrollo turístico que externaliza sus costes ecológicos y por una gobernanza ambiental incapaz de corregir estas externalidades de forma efectiva.

7.2. Propuestas

Las conclusiones anteriores fundamentan las siguientes propuestas, de naturaleza normativa, institucional y política:

Propuestas de *lege ferenda*

Propuesta 1. Tipificación reforzada del daño a hábitats prioritarios. El daño grave y reiterado a hábitats de interés comunitario prioritario —como las praderas de *Posidonia oceanica*— debería estar expresamente tipificado como delito en el Código Penal, con penas que incluyan la reparación integral del daño y la prohibición temporal o permanente de ejercer actividades relacionadas. La actual configuración del artículo 325 CP es insuficiente para capturar conductas cuyo impacto no es inmediato ni fácilmente atribuible a un único autor, pero que resultan devastadoras a largo plazo.

Propuesta 2. Umbral sancionador proporcional al beneficio del incumplimiento. Las sanciones administrativas por daño a la *Posidonia* y por incumplimiento de parámetros de vertido deben recalcularse utilizando como referencia no solo la gravedad del daño ecológico, sino también el beneficio económico obtenido por el infractor. Ello exige modificar el régimen sancionador autonómico e incorporar la figura del decomiso de beneficios ilícitamente obtenidos en el ámbito de las infracciones ambientales administrativas, en línea con los principios de *regulatory effectiveness* propuestos por Macrory (2004).

Propuesta 3. Regulación específica de la salmuera de desalinizadoras en zonas sensibles. La normativa española carece de una regulación específica y detallada sobre los límites de vertido de salmuera en zonas con presencia de hábitats prioritarios. Se propone la aprobación de un reglamento que fije umbrales máximos de salinidad y de temperatura del efluente en función del estado de conservación del hábitat receptor, y que establezca la obligación de someter cualquier nueva instalación a evaluación de impacto ambiental específica con referencia explícita a la *Posidonia*.

Propuestas institucionales

Propuesta 4. Unificación de la competencia de vigilancia del medio marino insular. La fragmentación entre Capitanía Marítima, Guardia Civil del Mar, Agència de Medi Ambient y ayuntamientos debe resolverse mediante la creación de un **órgano autonómico de inspección integrada del litoral**, con competencias, medios y presupuesto propios, que opere durante todo el año y no solo fuera de temporada alta.

Propuesta 5. Sistema de monitorización continua y acceso público a los datos. Los datos físico-químicos del agua costera —temperatura, salinidad, oxígeno disuelto, clorofila-a— deben publicarse en tiempo real en una plataforma de acceso abierto, como mecanismo de transparencia ambiental y de corresponsabilidad ciudadana. Este sistema debe integrarse con

los objetivos de seguimiento de la DMA y proporcionar indicadores de alerta temprana sobre episodios de eutrofización, vertidos anómalos o degradación de las praderas.

Propuesta 6. Incorporación de la criminología azul en los planes de ordenación del litoral. Los planes de gestión de espacios Natura 2000 y los planes de ordenación del litoral deben incorporar un análisis explícito de los riesgos de incumplimiento normativo y de criminalidad ambiental, elaborado con la participación de expertos en criminología verde y azul. Esta incorporación debe contemplar la identificación de actores con mayor riesgo de incumplimiento, la evaluación de la efectividad disuasoria de las sanciones previstas y el diseño de estrategias de prevención situacional adaptadas al contexto insular.

Propuesta política estructural

Propuesta 7. Revisión del modelo turístico como condición de posibilidad de la conservación marina. Las seis propuestas anteriores son necesarias pero insuficientes si no se acompañan de una reflexión política estructural sobre el modelo de desarrollo de las Illes Balears. La criminología azul no puede limitarse a proponer más inspectores o multas más altas si el modelo económico dominante genera incentivos sistémicos para el incumplimiento. La protección efectiva del ecosistema marino pitiuso requiere limitar la capacidad de carga turística, reconvertir gradualmente el sector hacia modelos de menor impacto y redistribuir los beneficios del turismo de forma que incluyan la financiación sostenida de la conservación marina. Esta es, en última instancia, una cuestión de justicia ecológica: la distribución equitativa de los beneficios y los costes de la relación entre la sociedad humana y el ecosistema marino del que depende.

8. Referencias

- Becker, G. S. (1968). Crime and punishment: An economic approach. *Journal of Political Economy*, 76(2), 169–217. <https://doi.org/10.1086/259394>
- Borja, A., Elliott, M., Carstensen, J., Heiskanen, A.-S., & van de Bund, W. (2013). Marine management—Towards an integrated implementation of the European Marine Strategy Framework and the Water Framework Directives. *Marine Pollution Bulletin*, 60(12), 2175–2186. <https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2010.09.026>
- Elliott, M., Burdon, D., Atkins, J. P., Borja, A., Cormier, R., de Jonge, V. N., & Turner, R. K. (2015). "And DPSIR begat DAPSI(W)R(M)!" A unifying framework for marine environmental management. *Marine Pollution Bulletin*, 118(1–2), 27–40. <https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2017.03.049>
- Faure, M., & Heine, G. (2000). *Criminal enforcement of environmental law in the European Union*. Kluwer Law International.
- Ibiza Preservation. (2024). *Informe sobre el estado de las praderas de Posidonia oceanica en las Islas Pitiusas*. Fundació Ibiza Preservation. <https://ibizapreservation.org/wp-content/uploads/2025/03/Seguiment-tecnic-de-les-praderies-de-Posidonia-oceanica-dEivissa-2024.pdf>

Kramer, R. C., & Michalowski, R. J. (2006). The original formulation. En R. Michalowski & R. Kramer (Eds.), *State-corporate crime: Wrongdoing at the intersection of business and government*(pp. 18–36). Rutgers University Press.

Lynch, M. J., Long, M. A., Stretesky, P. B. & Barret, K. L. (2017). *Green criminology: Crime, justice, and the environment*. University of California Press.

Lynch, M. J., & Stretesky, P. B. (2014). *Exploring green criminology: Toward a green criminological approach*. Ashgate.

Macrory, R. (2004). *Transparency and trust: Reshaping environmental governance in Northern Ireland*. University College London.

Morelle-Hungría, E. (2020). Ecocriminología, la necesaria visión ecosistémica en el siglo XXI. *REC. Revista Electrónica de Criminología*, 3, 1-14.

Morelle-Hungría, E. (2022). Introducción a los límites planetarios desde la ecocriminología: análisis de la seguridad integral frente al cambio climático. *Boletín Criminológico*, (28).

Morelle-Hungría, E. (2025). Restauración azul: el impacto de las nuevas entidades como límite planetario dentro de la justicia restaurativa verde. In *Criminología verde: alternativas a la impunidad y al punitivismo ante los daños bio-socio-ecológicos*(pp. 133-153). Dykinson.

Morelle-Hungría, E., Bordehore, C., Fonfría, E. S., Dobson, J. Y., Varó, I., & Zapater, C. (2025). *Proyecto MarPITIUS25: Diagnóstico de la calidad del agua en el litoral de Ibiza*. Aula IbizaPreservation de Criminalidad Azul – Universitat Jaume I. <http://hdl.handle.net/10234/765818>

Morelle-Hungría, E., & Serra-Palao, P. (2024). Ecocriminological analysis of brine in aquatic ecosystems: impacts on *Posidonia oceanica* and the search for restorative justice solutions. *Open Research Europe*, 3, 130.

Morelle-Hungría, E., & Serra-Palao, P. (2025). Human impacts on *Posidonia oceanica*, a key species in the Mediterranean sea: bringing together ecological law and green criminology. In *Ecological Law in Practice* (pp. 69-90). Routledge.

Richardson, K., Steffen, W., Lucht, W., Bendtsen, J., Cornell, S. E., Donges, J. F., Drüke, M., Fetzer, I., Bala, G., von Bloh, W., Feulner, G., Fiedler, S., Gerten, D., Gleeson, T., Hofmann, M., Huiskamp, W., Kummu, M., Mohan, C., Nogués-Bravo, D., ... Rockström, J. (2023). Earth beyond six of nine planetary boundaries. *Science Advances*, 9(37), eadh2458. <https://doi.org/10.1126/sciadv.adh2458>

Rockström, J., Steffen, W., Noone, K., Persson, Å., Chapin, F. S., Lambin, E., Lenton, T. M., Scheffer, M., Folke, C., Schellnhuber, H. J., Nykvist, B., de Wit, C. A., Hughes, T., van der Leeuw, S., Rodhe, H., Sörlin, S., Snyder, P. K., Costanza, R., Svedin, U., ... Foley, J. (2009). A safe operating space for humanity. *Nature*, 461, 472–475. <https://doi.org/10.1038/461472a>

South, N. (2012). *A green field for criminology? A proposal for a perspective*. Theoretical Criminology. <https://doi.org/10.1177/1362480698002002004>

South, N., & Brisman, A. (Eds.). (2013). *Routledge international handbook of green criminology*. Routledge.

Telesca, L., Belluscio, A., Criscoli, A., Ardizzone, G., Apostolaki, E. T., Frascchetti, S., Gristina, M., Knittweis, L., Martin, C. S., Pergent, G., Alagna, A., Badalamenti, F., Barbera, C., Bariche, M., Battaglia, P., Bertolino, M., Borghini, M., Calvo, S., De Cristina, G., ... Tunesi, L. (2015). Seagrass meadows (*Posidonia oceanica*) distribution and trajectories of change. *Scientific Reports*, 5, 12505. <https://doi.org/10.1038/srep12505>

Vaquer-Sunyer, R., Barrientos, N., & Gouraguine, A. (Eds.). (2025). *Informe Mar Balear 2024*. Fundació Marilles / Instituto Español de Oceanografía. www.informemarbalear.org

White, R. (2013). *Crimes against nature: Environmental criminology and ecological justice*. Willan Publishing.

White, R. (2017). *Climate change criminology*. Bristol University Press.